

GIYOHVAND MODDALARNING INSON ORGANIZMIGA TA'SIRI VA GIYOHVAND MODDALARGA QARSHI KURASH CHORA-TADBIRLARI

Iskandarov Xushmamat Qalandarovich

Surxandaryo viloyati IIB huzuridagi

Tergov boshqarmasi O'MIB

E-mail: xushmamatiskandarov1986@mail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8394410>

ANNOTATSIYA: Hozirgi kunga kelib butun dunyoda giyohvandlar sonining ortib borayotgani ayni paytda ko'plab yoshlar va o'rta yoshlilarni soni ortib borayotgani achinarli holat hisoblanadi. Albatta, bu ko'pchilikning haddan tashqari qiziquvchanligi bilan bog'liq. Va bu ularning hayoti va sog'lig'iga qimmatga tushadi. Ushbu maqolada giyohvand moddalarning insonga ta'siri va ularga qarshi kurash choralari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Narkotik moddalar, giyohvandlik, bojxona nazoratidan yashirish.

So'nggi yillarda O'zbekistonga giyohvandlik vositalari, psixotrop, kuchli ta'sir qiluvchi dorilar va noqonuniy tamaki mahsulotlarini olib kirishga urinishlar ko'paymoqda. Bunday moddalar inson sog'lig'i va hayoti uchun zararli ekani bot-bot takrorlansa-da, ularning iste'molchilari kamaymayotgani achinarli. Giyohvandlik—turli xil giyoh moddalari ya'ni, narkotiklar ta'siriga odam organizmining o'rganib qolishi natijasida yuzaga keladigan og'ir kasallikdir. Giyohvandlikning xalqaro atamasi narkomaniya deyilib, bu so'z yunoncha “narke” — karaxtlik, harakatsizlik, “maniya”-aqlidan ozish ma'nosini anglatadi.

Chunonchi, narkotik moddani qabul qilgan odam karaxt bo'lib, harakatsizlanib fikrlash, aqliy faoliyat qobiliyatlarini yo'qotadi. Odam organizmining biologik xususiyatlaridan biri shundan iboratki, u ba'zi moddalarni ketma-ket, bir necha marta qabul qilishi natijasida ularning ta'siriga o'rganib qoladi. Oqibatda, u mazkur moddani muntazam ravishda qabul qilib turishga intiladi, bu moddani qabul qilmagan paytda o'zini yomon his etadi, ya'ni odam bu moddaga nisbatan mu'te bo'lib qoladi.

Odam organizmining o'rganib, mu'te bo'lib qolish xususiyati ayniqsa narkotik moddalarga nisbatan kuchli bo'ladi. Buning oqibatida odamda giyohvandlik (narkomaniya) kasalligi vujudga keladi. Shuningdek, spirtli ichimliklarga o'rganib qolish tufayli piyonistalik (alkogolizm), tamaki (sigaret)ga, nosga o'rganib qolish natijasida kashandalik holatlari yuzaga keladi. XX asrning oxirgi choragida avj olgan giyohvandlik XXI-asrning vabosiga aylanib borayotgani birlashgan millatlar tashkilotining 1998-yilning iyun oyidagi sessiyasida e'tirof etildi va bu ijtimoiy illatga qarshi kurashni kuchaytirish bo'yicha qaror qabul qilindi. Shu bois hozirgi kunda jahon mamlakatlari, jumladan O'zbekiston Respublikasi keng jamoatchiligi oldiga qo'yilgan eng dolzarb muammolardan biri giyohvandlikning oldini olishdan iboratdir.

Narkotik moddalarni noqonuniy aylanishiga qarshi kurashish hamda respublikaning xalqaro majburiyatlarini bajarish maqsadida Narkotik moddalar ustidan nazorat qilish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Davlat komissiyasi Vazirlar Mahkamasining 1994 yil 30 apreldagi 229-son qarori bilan tashkil etilgan.

Narkotik moddalar ustidan nazorat qilish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Davlat komissiyasi narkotik moddalarning noqonuniy muomalada bo'lishiga qarshi kurashni muvofiqlashtirish, ham milliy, ham mintaqalar darajasida narkotik moddalar tarqalishi oldini olishning samarali chora-tadbirlarini ishlab chiqish va amalga oshirish, narkotik moddalar ustidan nazorat qilish yuzasidan xalqaro majburiyatlarni bajarish masalalari bo'yicha

idoralararo organ hisoblanadi.

Komissiyaga O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri - komissiya raisi boshchilik qiladi. Komissiyani o'rinbosari Milliy markazning direktori hisoblanadi. Komissiya tarkibiga ichki ishlar organlari, milliy xavfsizlik xizmati, bojxona organlari, sog'liqni saqlash, xalq ta'limi va boshqa davlat organlari rahbarlari kiradilar. Komissiyaning shaxsiy tarkibi Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlanadi.

Giyohvandlikka asosan irodasi kuchsiz, boshqa giyohvandlarning gapiga kiruvchilar beriladi. Giyoh moddasini 2-3 marta qabul qilib, uning zararli ekanligini his eta turib, baribir zaharni qabul qilishni davom ettiruvchi odam irodasiz hisoblanadi.

Giyohvandlikka eng beriluvchanlik 15-25 yoshdagi o'smirlar va yoshlarda uchraydi. O'smir avvaliga tamaki chekish, spirtli ichimlik iste'mol qilish. turli xil kimyoviy moddalar hidini hidlash (toksikomoniya) kabi zararli odatlarga o'rganadi, so'ngra biror noqulay guruhga qo'shib qoladida, giyohvandlikka o'rganadi. Aksariyat o'smirlar ota-ona, tarbiyachi, o'qituvchilarning doimiy nazoratidan qutulish, mustaqil ish tutish maqsadida ijtimoiy jihatdan noqulay odamlarga yaqinlashib «do'stlashib» giyohvandlikka o'rganib qolganlarini o'zlari ongli ravishda sezmay, his etmay qoladilar. Giyohvandlikni yuzaga keltiruvchi ikkinchi sabab odam o'zining kundalik hayotida (oilada), o'qish joyida, ish joyida sodir bo'lgan ruhiy va moddiy qiyinchiliklar tufayli buzilgan kayfiyatini giyoh modda yordamida ko'tarishga intilish va shu moddani bir necha kun qabul qilishi natijasida unga o'rganib qolishidir. Giyohvandlikni yuzaga keltiruvchi uchinchi sabab-juda kuchli og'riq beruvchi kasallikni, shikastlanishni davolash jarayonida og'riqni kamaytirish va bemorni tinchlantirib, uxlatish maqsadida og'riq qoldiruvchi narkotik moddalarni uzoq muddat (2-3 hafta) davomida qo'llash natijasida bemor shu narkotikka o'rganib qoladi va u giyohvandga (narkomanga) aylanadi. Shuning uchun keyingi yillarda narkotik moddalarni og'riq qoldiruvchi maqsadida qo'llash qattiq nazorat ostiga olingan.

Ma'lumotlarga ko'ra, 15 yoshdan 64 yoshgacha bo'lganlar orasida qayd etiladigan o'limlarning 1,3 foizi giyohvandlik oqibatida yuz berar ekan. Bir yilda 211 mingta o'lim aynan giyohvandlik oqibatida kelib chiqadi. Yevropada giyohvandlik oqibatida halok bo'layotganlarning o'rtacha yoshi 35 yoshni tashkil qiladi. Mutaxassislarining so'zlariga qaraganda, giyohvandlik oqibatida 1,6 million kishi OIV ga muhtalo bo'ladi. 7,2 million kishi esa gepatit C virusini yuqtirib oladi. 1,2 million kishi gepatit B virusiga chalinadi.

References:

1. O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil. 2.T.G.
2. Жиноят-процессуал ҳуқи. Умумий қисм: Дарслик /муаллифлар жамоаси./ ю.ф.д., проф. З.Я.Тўлаганова ва ю.ф.р., доц. С.М.Рахмоновларнинг умумий тахрири остида – Тошкент: ТДЮУ нашриёти, 2017. – 230 б.
3. Kobyakova, O.A. Smerdov "Giyohvandlik va alkogolga qaramlikning birlamchi profilaktikasi bo'yicha o'smirlar ko'ngillilar xizmatini tashkil qilish nazariyasi va amaliyoti".
4. Ўзбекистон Республикаси Олий суди пленумининг 06.09.2013-йилдаги "Божхона тўғрисидаги қонунчиликни бузиш ва контрабандага оид ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида" қарори

5. Sharipova D.D., Shaxmurova G. A, Xaydarova P., Arbuzova T.L. i dr. Yoshlar orasida OIV-infeksiyasi profilaktikasi. O'qituvchilar uchun uslubiy qo'llanma. // Garnitura Tims New Roman. 5 b.t. T. 2010.
6. <https://lex.uz/>
7. <http://www.econferencezone.org/>